

MODELE DE POLITICI ȘI SERVICII DE TINERET ÎN STATELE DIN EUROPA DE VEST ȘI EST: BUNE PRACTICI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Natalia PUTINĂ

Doctor în științe politice, Facultatea Relații Internaționale,
Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
e-mail: nataliaputina@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-3607-410>

Mihaela BORCOI

Masterandă, Coordonatoare de proiecte la Programul ”Analiză și consiliere politică” la Consiliul Național
al Tineretului din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
e-mail: borcoimihaela21@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5037-3567>

Politicile și serviciile de tineret sunt un sector deosebit de important pentru acest segment de cetățeni, iar cu timpul, începe să câștige tot mai mult interes, atât din partea guvernelor, cât și a organizațiilor internaționale. Tinerii reprezintă o forță motrice importantă a unei societăți, rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii, precum și implicarea lor în viața civică, socială, economică și politică trebuie să devină o prioritate pentru orice guvern.

Prezentul articol descrie principalele probleme cu care se confruntă tinerii la nivel național și internațional, precum și analizează experiența unor state europene cu experiențe pozitive în domeniul politicilor pentru tineret, în scopul identificării oportunităților și bunelor practici de politici și servicii pentru tineret, care pot să fie implementate în Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: politici de tineret, servicii de tineret, antrenare civică.

MODELS OF YOUTH POLICIES AND SERVICES IN WESTERN AND EASTERN EUROPEAN STATES: GOOD PRACTICES FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Youth policies and services are a particularly important sector for that segment of citizens, which, over time, is gaining more interest from both governments and international organizations. Young people are an important driving force of a society, solving the problems that young people face, as well as their involvement in civic, social, economic and political life must become a priority for any government.

This paper describes the main problems facing young people at national and international level, but also analyzes the experience of European countries with positive experiences in the field of youth policies, to identify opportunities and good practices of policies and services for the youth sector, which can be implemented in the Republic of Moldova.

Keywords: youth policies, youth services, civic involvement.

MODÈLES DE POLITIQUES ET DE SERVICES DE JEUNES DANS LES ÉTATS D'EUROPE OCCIDENTALE ET ORIENTALE: MEILLEURES PRATIQUES POUR LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Les politiques et les services de jeunes sont un secteur particulièrement important pour ce segment de citoyens et, au fil du temps, il commence à susciter de plus en plus d'intérêt, tant de la part des gouvernements que des organisations internationales. Les jeunes sont un moteur important d'une société, la résolution des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, ainsi que leur implication dans la vie civique, sociale, économique et politique doivent devenir une priorité pour tout gouvernement.

Cet article décrit les principaux problèmes rencontrés par les jeunes aux niveaux national et international, ainsi que l'expérience des États membres des expériences européennes dans le domaine de la politique de la jeunesse, afin d'identifier les opportunités et les meilleures pratiques pour les politiques et les services pour les jeunes, qui peuvent être mis en œuvre en République de Moldova.

Mots-clés: politiques de jeunes, services de jeunes, implication civique.

МОДЕЛИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И УСЛУГ В ГОСУДАРСТВАХ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Молодежная политика и услуги являются особенно важным сектором для этого сегмента граждан, и со временем они начинают вызывать все больший интерес как со стороны правительств, так и международных организаций. Молодые люди становятся важной движущей силой общества, решение проблем, с которыми сталкиваются молодые люди, а также их участие в гражданской, социальной, экономической и политической жизни должно стать приоритетом для любого правительства.

В данной статье обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди на национальном и международном уровне, а также анализируется положительный опыт европейских стран в области молодежной политики для выявления возможностей и передовых практик молодежной политики и ее применения в Республике Молдова.

Ключевые слова: молодежная политика, молодежные услуги, гражданское участие.

Introducere

Tinerii reprezintă a patra parte din populația Republicii Moldova, precum și forța motrice în procesul de dezvoltare a țării. Dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate a statului, prin adoptarea și implementarea de politici eficiente. Politicile implementate la momentul actual, dar și cele elaborate anterior, recunosc tinerii drept unul dintre elementele centrale în procesele democratice în societate, în mod special, în luarea deciziilor care îi afectează. Deși, sectorul de tineret progresează, prin finanțarea din bani publici a proiectelor de tineret, prin organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a tinerilor, majoritatea provocărilor și problemelor cu care se confruntă tinerii pe parcursul ultimilor ani rămân a fi aceleași.

Problema șomajului, migrației, nivelul scăzut

de participare și implicare, sistemul educațional și serviciile de sănătate sunt doar câteva dintre ele, statul nereușind să dezvolte instrumente viabile de depășire a acestor probleme. În contextul în care devine tot mai relevant faptul că, realizarea unor obiective cu impact maxim poate fi atins în mod exclusiv prin eforturi concordate a organului central de resort și a altor organe ale administrației publice centrale, se impune tot mai pregnant necesitatea unei evaluări transversale, precum și instituirea unui instrument simplu și eficient în aplicare, un instrument universal de analiză al integrării priorităților tinerilor în actele de planificare strategică a decidenților politici.

În acest context, la etapa actuală este tot mai necesară cercetarea și analiza practicilor europene în domeniul politicilor de tineret cu scopul dezvoltării unor servicii de tineret care să rezolve problemele

majore cu care se confruntă tinerii. Astfel, Republica Moldova acordă importanță tinerilor, iar prin intermediul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 pune accent pe patru priorități, stabilind anumite acțiuni de realizare a obiectivelor propuse. Cu toate acestea, datele statistice denotă nivelul scăzut de participare a tinerilor în cadrul proceselor decizionale și organelor electivă, rata înaltă de șomaj, migrația intensivă peste hotarele țării și scăderea numărului de elevi/studenti demonstrează necesitatea de a elabora și implementa politici și servicii de tineret care să răspundă la provocările și nevoile care afectează direct viața tinerilor.

Analiza situației tinerilor la nivel național și internațional

La nivel global, circa 24% din populația lumii o constituie tinerii, însă se estimează că numărul lor

se va reduce sub 20% până în 2025. Astfel, deși numărul tinerilor crește în ansamblu, structura de vârstă a populației și vârsta medie a tinerilor variază foarte mult. În țările dezvoltate, unde rata fertilității a scăzut timp de un deceniu, tinerii reprezintă un segment relativ mic, în timp ce ponderea persoanelor în vârstă de 60 de ani crește. În contrast, tinerii din Africa reprezintă cca 20% din populația totală și această cotă este de așteptat să rămână stabilă în următorii 20 de ani. În alte regiuni din țările în curs de dezvoltare, numărul tinerilor continuă să scadă, dar rămâne a fi semnificativă în America Latină și Caraibe – 17%, Asia de Vest – 17%, Asia de Sud – 19%. [1, p.13]

În acest context, potrivit Biroului Național de Statistică din Moldova, tinerii reprezintă 1/3 din populația Republicii Moldova, ceea ce constituie aproximativ 32,4% cu vârsta cuprinsă între 14-24 ani, însă numărul lor este în continuă scădere. [2]

Figura 1. Structura populației tinere pe grupe de vârstă și mediu de trai

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Respectiv, repartizarea tinerilor pe sexe se prezintă în felul următor: 49% sunt femeile și 51% bărbați. Însă, pe parcursul anilor 2014-2018, numărul total al tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani s-a redus de la 22% la 19,8% în 2018, tinerii cu vârsta între 20-24 ani s-a micșorat cu 3,3 puncte procentuale, persoanele cu vârsta de 25-29 ani a scăzut cu 31 de

mii, doar numărul persoanelor cuprinsă între 30-34 ani a crescut cu 5,9 puncte procentuale. O schimbare de situație o observăm în mediul rural și cel urban. Numărul tinerilor care predomină în mediul rural sunt cei cu vârsta cuprinsă între 25-29 ani, iar în mediul urban tinerii de 30-34 ani. Aceste date sunt influențate și de factorii care contribuie la schimba-

rea vizei de reședință pentru a-și continua studiile sau pentru a-și găsi un loc de muncă.

Pe plan internațional, în 2014 din cele 263 de milioane de persoane care nu au atins vârsta de 19 ani și care au absolvit școala, cca 142 milioane au fost de vârstă secundară superioară. [3, p. 65] Estimările publicate de UNESCO indică că în țările cu venituri mici, cca 30% din copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani nu au frecventat școala. Pe parcursul anilor 2008-2014 proporția tinerilor care au absolvit învățământul secundar superior a variat în dependență de venitul național. Respectiv, 43% pentru țările cu venituri medii și doar 14% pentru cele cu un nivel scăzut. În țările cu venituri mici *doar 7 tineri absolvesc învățământul secundar comparativ cu 100 de tineri din familii bogate.*

În ultimele decenii, Republica Moldova investește tot mai mult în domeniul educației. Deși, sunt vizibile anumite schimbări și succese, reformele care s-au făcut nu sunt suficiente ca să amelioreze situația dezolantă. Numărul elevilor și studenților se află într-o continuă descreștere. Din 2013 până în anul 2017/2018 constatăm că numărul de elevi și studenți cu vârsta cuprinsă între 14-23 ani ce revin la 10 mii de locuitori s-a micșorat de la 654 la 526 persoane în 2017. Această scădere se datorează mai multor cauze, inclusiv faptul că tot mai mulți tineri aleg să studieze peste hotare, dar și din cauza natalității scăzute. Comparativ cu alte state, Republica Moldova în ceea ce privește calitatea resurselor umane și a performanțelor educative se manifestă printr-un nivel scăzut de competitivitate. În pregătirea capitalului uman cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani este înregistrată cel mai mic procent de înrolare la studii superioare, iar în cazul studiilor vocaționale depășește, doar, țări precum Ucraina, Lituania și Ungaria. [4]

Potrivit Biroului Național de Statistică fiecare al cincilea tânăr cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani părăsește sistemul educațional. Cea mai mare rată de abandon o identificăm în mediul rural. Deși femeile

tinere au un nivel mai înalt de instruire decât cel al bărbaților, în ultima perioadă se înregistrează faptul că a scăzut indicatorul de abandon în rândul persoanelor de gen masculin. Cu toate acestea, procentul de abandon timpuriu a sistemului de învățământ în rândul tinerilor este mult mai mare în zona rurală decât în cea urbană, aceasta constituie 25% comparativ cu 10,3%. Identificăm că politicile în domeniul educației nu sunt suficiente sau nu dau rezultatele așteptate.

Menționăm, de asemenea că studii superioare urmează, circa 65,5 mii studenți, dar se identifică o scădere negativă a studenților atât la studiile de masterat, cât și de licență. Comparativ cu anul 2013/2014 numărul lor s-a redus cu 36,6%. Persoanele de gen feminin urmează un program de master în proporție de 62,7%, în timp ce studiile de licență sunt frecventate de 55,9%. Observăm că numărul de studenți reprezentat de femei este în proporție de 58%. Persoanele de gen feminin predomină asupra celor de gen masculin, atunci când vorbim de numărul de studenți încadrați în sistemul național de învățământ.

La momentul actual, există păreri precum că reducerea studenților din anul 2017/2018 se deosebește de anii precedenți prin faptul că s-a redus cu 5 mii numărul studenților din instituțiile de stat, în timp ce numărul de studenți din instituțiile de învățământ private a rămas același. De asemenea, numărul studenților cu frecvență la zi s-a redus de la 42,6 mii la 38,5 mii de persoane. De aici, observăm că scade competitivitatea instituțiilor de învățământ de stat în favoarea celor private și tot mai mulți tineri aleg să-și continue studiile la frecvență redusă. [5] Există mai mulți factori care au contribuit la reducerea numărului de studenți, dintre care putem enunța scăderea numărului de tineri de vârstă universitară, condițiile mai aspre pentru susținerea examenului de bacalaureat (factor pozitiv), divizarea învățământului superior în două cicluri și nu în cel din urmă factorul demografic.

Gradul de șomaj este un indicator al tranziției dificile cu care se confruntă tinerii din întreaga lume. Rata globală a șomajului în rândul tinerilor a fost estimată la 13% în 2017, ceea ce denotă că cca 67 de milioane de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de tineri sunt în căutarea unui loc de muncă. S-au înregistrat câteva schimbări pozitive, dar nu constante în Federația Rusă unde șomajul în rândul tinerilor a scăzut de la 18,7% în 2009 la 14,1% în 2014, dar a crescut la 16,3% în 2017. Alte date indică că Ucraina are cea mai mare rată de șomaj în rândul tinerilor din Europa de Est – 23,3%, în timp ce Georgia are cea mai mare rată din Asia Centrală – 29,3%. La nivel agregat, Asia de Est, Sud și Sud-Est sunt printre regiunile cu cel mai scăzute rate ale șomajului în rândul tinerilor, estimate la 10,5%, 11,1% și 10,8% pentru anul 2017. Procentajul mic de șomaj din aceste regiuni se datorează estimărilor privind șomajul pentru statele cu cele mai mari economii, mai exact China și India.

În Republica Moldova identificăm faptul că *fiecare al treilea tânăr nu urmează nici o formă de instruire, dar nici nu este încadrat în câmpul muncii*. Conform datelor SWTS, în 2015, în funcție de motivul refuzului, tinerii au refuzat un loc de muncă în proporție de 76,5% din motivul salariilor prea mici. [6, p. 7] Analizând ultimele date, *circa 33,6% au un loc de muncă, 2,4% sunt șomeri, iar 64% sunt economic inactivi*, dintre care *35,6% nu sunt încadrați în Sistemul Național de învățământ* [Biroul Național de Statistică din Moldova]. Conform aceluiași studiu, doar unul din doi tineri își găsesc un loc de muncă în concordanță cu studiile obținute. Datele privind situația plasării în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior în anul 2009 constată că din numărul total de 26,6 mii absolvenți plasați în câmpul muncii au fost doar 3883 tineri specialiști. [7, p. 65-68] Ponderea cea mai mare le revine studenților din domeniul educației, cca. 24,5% și sfera serviciilor – 24,3%.

Din cele enunțate, rata de șomaj în rândul tinerilor comparativ cu alte grupe de vârstă e mult mai înaltă, iar numărul tinerilor cu vârstă activă pe piața muncii este în continuă scădere. Respectiv, cel mai negativ impact constă că declinul populației, determinat de scăderea natalității, ce duce la pierderea potențialului demografic intern de redresare a situației. [8, p. 59]

Procesul de integrare în câmpul muncii, are un aport deosebit asupra calității vieții tinerilor, ori obstacolele și eșecul în obținerea unui loc de muncă decent după terminarea studiilor poate avea impact serios și de durată asupra capacităților și abilităților profesionale ale tinerilor, dar și asupra veniturilor lor. Debutul pozitiv pe piața muncii determină succesul profesional și personal în perioadele ulterioare din viața tânărului. [9, p. 6]

În Republica Moldova, tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani încep să lucreze odată cu împlinirea vârstei de 19 ani. [10] În același timp, 71,3% activează în calitate de salariat, și doar 4,6% din acești tineri învață și sunt încadrați în câmpul muncii concomitent. Potrivit datelor statistice naționale, *în 2017 rata de șomaj al tinerilor în vârstă de 15-34 ani a constituit 6,6%, tinerii de 15-24 ani au atins rata de 11,8%, iar cei cu vârsta de 15-29 ani: 8,1%*. Rata de șomaj la nivel de țară a crescut de la 3,8 în 2016 [11] la 4,1% în 2017. Dacă ne referim la rata de șomaj de lungă durată identificăm faptul că aceasta a scăzut de la 29,6% în 2015 până la 20,8% [Biroul Național de Statistică din Moldova]. Această scădere se explică prin faptul că există un nivel scăzut de înregistrare a șomajului, dar și a intensificării fluxului migrațional al tinerilor peste hotarele țării. În dependență de nivelul studiilor obținute, tinerii care au studii medii, rata de șomaj e de 7,2%, cei care au un nivel foarte scăzut rata de șomaj e de 6,2%, iar cei cu studii superioare de doar 5,6%.

În 2013, *potrivit estimărilor OIM, aproximativ 27 de milioane de tineri au migrat pentru a găsi oportunități mai bune de dezvoltare și trai*, ceea ce

reprezintă 17% din totalul de migranți. Datele oficiale arată că 10% au plecat din țările dezvoltate, 15% din țările din curs de dezvoltare și 21% din cele slab dezvoltate.

Pe fundalul descreșterii indicatorilor ocupării forței de muncă din Republica Moldova are loc o creștere semnificativă a populației inactive în vârstă aptă de muncă, în care cea mai mare parte o constituie persoanele plecate peste hotare la muncă sau în căutarea unui loc de muncă. [12, p. 15] Altfel zis, procesul exodului forței de muncă din Republica Moldova a început încă în primii ani ai perioadei de independentă, luând avânt în ultimii zece ani. [13, p. 7] Din cauza lipsei unor programe care ar promova și ar dezvolta politica internă a Republicii Moldova în ceea ce privește ocuparea forțelor de muncă, migrația tinerilor are la bază mai multe motive, și anume pentru a-și găsi un loc de muncă decent, pentru a-și continua studiile, dar și pentru reunificarea familiei.

Fiecare al 4-lea tânăr din Republica Moldova migrează în alte țări pentru a-și găsi un loc de muncă sau deja lucrează acolo. Numărul lor este de circa 15%, majoritatea sunt tinerii din zonele rurale. Ponderea bărbaților este mai înaltă decât cea a femeilor și reprezintă 59,7% comparativ cu 43,1% [Biroul Național de Statistică din Moldova]. Tinerii aleg să lucreze în țări precum Rusia – 52,2%, dar și Italia 12,4%. Respectiv, femeile aleg Italia ca țară de destinație, 25,4% comparativ cu 7,6% bărbații. Iar Rusia este favorizată de bărbați cu 57,4% , în timp ce numărul de femei care aleg să lucreze aici este de 38%.

Un alt moment important ce se referă la migrația tinerilor peste hotare pentru a-și continua studiile. În prezent, statistica oficială cu privire la numărul de studenți care sunt înmatriculați la studii peste hotare, ponderea acestora de revenire în țară și angajarea la muncă este incompletă, dat fiind faptul că se înregistrează numai studenții care au plecat

la studii peste hotare în baza contractelor bilaterale la care Republica Moldova este parte. [14, p. 228-241] De menționat însă că tinerii aleg să plece de sine stătător, de aceea numărul lor este unul și mai mare. Plus la aceasta datele furnizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova demonstrează o creștere considerabilă a tinerilor înregistrați în alte instituții universitare și post universitare în afara țării. În *Raportul Analitic ce vizează Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2010-2015* se menționează că “*în 2015 numărul tinerilor plecați la studii peste hotare comparativ cu anul 2010 a crescut de 1,4 ori și a constituit 5854 de moldoveni*”.

Circa 91% din totalul cetățenilor moldoveni plecați la studii peste hotare în 2015, studiau în România, 6,0% – în Federația Rusă, 2,4% – în Bulgaria”. [15, p. 21] La momentul actual, circa 3.000-4.000 de tineri anual, părăsesc Republica Moldova pentru continuarea studiilor și nu se mai întorc acasă. Potrivit estimărilor neoficiale bazate pe bursele oferite de țările-gazdă învață peste hotare 135,5 mii de tineri. Un factor esențial care stimulează tinerii să-și continue studiile peste hotare este faptul că Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de colaborare și de schimb de studenții cu mai multe țări.

Analizând datele menționate anterior, putem remarca că numărul studenților care migrează este mai mare, deoarece mulți tineri pleacă pe contracte individuale. Motivele pentru care tinerii migrează peste hotare pentru a-și finaliza studiile sunt “*oferța educațională, prestigiul universităților de peste hotare, studii calitative, studii variate, posibilitatea de a găsi un serviciu bine plătit, un viitor mai bun, recunoașterea diplomelor*.”

Cu toate acestea, pe lângă problemele cu care se confruntă tinerii menționate anterior, în ultimele decenii se pune accent și pe problemele de sănătate și de dezvoltare a tinerilor. Deși tinerii sunt considerați grupul de vârstă cel mai sănătos, datele și studiile

recent efectuate demonstrează că sănătatea tinerilor este pusă în pericol de numeroși factori nocivi. Deși numărul deceselor premature este mai ridicat în rândul adulților decât a tinerilor, studiile arată că anume că deprinderile nocive din adolescență a condus la moartea acestora.

Statisticile internaționale constată că principalele pericole pentru sănătatea tinerilor sunt nivelul scăzut al sănătății sexuale și al reproducerii (rate înalte ale maladiilor cu transmitere sexuală și sarcinilor nedorite), creșterea consumului de substanțe nocive, în special al alcoolului, consumul de droguri (de obicei, prin injectare), fumatul, sporirea dramatică a numărului persoanelor afectate de HIV/SIDA și nivelul redus al sănătății mentale. [16, p. 10]

Promovarea participării tinerilor la procesele decizionale este esențială atât pentru dezvoltarea sectorului de tineret, dar și pentru ca politicile și activitățile de tineret să fie prietenoase și accesibile pentru toate grupele de tineri. Din păcate, în Republica Moldova participarea tinerilor în procesul decizional are o cotă foarte scăzută. Atât participarea tinerilor la vot, cât și nivelul de reprezentare a tinerilor în cadrul autorităților publice este mic. Totuși, în urma alegerilor parlamentare, numărul deputaților tineri a crescut de la 10 la 16. [17, p. 11] În acest context, sperăm că problemele și provocările cu care se confruntă tinerii să ajungă pe agenda politică a guvernului, iar problema participării și implicării tinerilor să rezolvată.

În ultimă instanță, la nivel național și internațional, tinerii este unul dintre cel mai vulnerabil grup din cadrul societății fiind afectați direct de nivelul și calitatea serviciilor de educație, sănătate, protecție socială și nu doar. Situația social – economică afectează toate categoriile de persoane, dar în mod prioritar tinerii, datorită problemelor cu care se confruntă. În această ordine de idei tot mai mult se implică necesitatea de a investi în generația în creștere, ca tinerii să devină o prioritate a fiecărui stat, inclusiv și a Re-

publicii Moldova. Problemele și provocările cu care se confruntă tinerii sunt necesare de a fi soluționate prin întreprinderea unor măsuri concrete, care în ultimă instanță ar răspunde la necesitățile lor și ar crea oportunități de dezvoltare și afirmare pentru toți tinerii din mediul urban și cel rural.

Experiența internațională în elaborarea și implementarea politicilor pe sectorul de tineret: cazul României, Germaniei, Cehiei

Practica țărilor europene demonstrează că reușesc să elaboreze politici de tineret eficiente pentru soluționarea provocărilor și problemelor ce afectează tinerii, aceasta datorându-se nivelului înalt de cooperare între instituții și ONG-uri, implicarea tinerilor pentru stabilirea celor mai importante priorități, și desigur, bugetul corespunzător acordat politicilor de tineret, pentru realizarea și punere în aplicarea a serviciilor de tineret. În continuare vom analiza experiența a 3 state europene în domeniul politicilor de tineret: *România, Germania și Cehia*.

România. În România responsabilitatea pentru politica de tineret este divizată între autoritățile centrale și cele locale. Autoritatea națională pentru tineret este organul de specialitate al administrației publice centrale care elaborează politici guvernamentale în domeniul tineretului și coordonează aplicarea acestora. [18, p. 18] Autoritățile locale dispun de libertatea atât de a dezvolta, cât și a veni cu inițiative, care ulterior pot fi coordonate la nivel național. Alte instrumente principale de implementare a politicii de tineret sunt granturile acordate ONG-urilor de tineret care desfășoară numeroase proiecte ce vizează în mare parte promovarea intereselor și drepturilor tinerilor. Aceste granturi sunt oferite de către *Ministerul Tineretului și Sportului*, dar și de *Ministerul Culturii și Identității Naționale*.

Comparativ cu Republica Moldova, autoritățile publice locale din România sunt obligate prin lege

să se consulte cu tinerii în luarea deciziilor care îi privește. Altfel zis, înainte de a se elabora politicile de tineret, Guvernul României este obligat să se consulte cu *Consiliul Național al Tineretului*, plus la aceasta un membru al Consiliului are drept de vot consultativ în *Consiliu Economic și Social*. O astfel de practică ar fi oportună de implementat și în Republica Moldova, deoarece aceasta ar crește nivelul de reprezentare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor care îi privește și într-o oarecare măsură ar influența ca necesitățile lor să fie mai eficient reflectate în politicile de tineret.

În *Codul Educației al Republicii Moldova* deși sunt prevăzute câteva programe de consiliere profesională, la momentul actual fie nu au fost aplicate, fie nu sunt suficiente pentru a înregistra schimbări pozitive. Totodată, în România toți elevii sunt asigurați cu asemenea programe. Acest lucru a fost posibil, datorită faptului că în perioada pre-integrare și post-integrare, România a beneficiat de investiții europene, care s-au îndreptat spre crearea unor cadre ca beneficiarii acestor fonduri să fie tinerii.

De asemenea, o prevedere importantă existentă în România, dar care lipsește în Republica Moldova sunt indicatorii ce relevă nivelul de implicare a tinerilor în viața publică, ce permite monitorizarea și evaluarea stării lucrurilor în sectorul de tineret. O bună practică care ar fi nevoie de implementat în politicile moldovenești ar fi prevederile care se axează pe anumite grupuri țintă existente în legislația din România. O problemă gravă, cu care s-a confruntat tinerii din România, dar pe care tinerii din Republica Moldova o resimt și astăzi, este dezvoltarea unei afaceri în zonele rurale. Atenuarea acestei probleme a fost rezolvată, prin acordarea unor granturi externe, care au permis tinerilor să-și dezvolte afaceri de succes. Menționăm că și tinerii din Republica Moldova pot să aplice la asemenea programe, doar că din lipsă de informare sau alte probleme birocratice, tinerii nu cunosc și, respectiv nu aplică.

În acest context, deși nu toate prevederile Strategiei de Tineret din România sunt atinse și există încă probleme cu care tinerii se confruntă, totuși România a investit și continuă să dezvolte politici de tineret care să răspundă la problemele și provocările tinerilor.

Germania. Politicile de Tineret din Germania sunt caracterizate printr-o diversitate de niveluri și responsabilități. Respectiv, la nivel federal este responsabil Ministerul Federal al Familiei, unde există Departamentul de tineret, care monitorizează respectarea legislației naționale ce are tangențe cu sectorul de tineret și promovează ONG-urile care dezvoltă servicii pentru tineri, la nivel regional – landurile, iar autoritățile municipale, ONG-urile în parteneriat cu administrația publică locală și organizațiile de voluntariat se implică și ele. [19, p. 3]

O nouă Strategie de Tineret a fost adoptată în 2015 și se focusează pe tinerii cu vârsta cuprinsă între 12 și 27 ani. Acest grup de vârstă se află în centrul acțiunilor inter-ministeriale. Strategia are drept scop implementarea a 42 de proiecte pentru tineret prin intermediul unui mecanism care să implice tinerii la toate etapele de implementare a proiectelor. Asta poate deveni o recomandare și pentru Republica Moldova, deoarece în Strategia de Tineret a Republicii Moldova nu există proiecte care să se axeze pe îmbunătățirea vieții tinerilor, ci mai degrabă se axează pe stabilirea unor vectori, se dezvoltă planuri de acțiuni cu activități, dar din cauza instabilității politice, activitățile stabilite nu sunt finalizate. Strategia de Tineret a Germaniei vine cu multe prevederi importante, precum crearea unui centru strategic de tineret, misiunea căreia va fi de informare, dar în același timp va diviza atribuțiile de elaborare și implementare a politicilor de tineret. [20] Acest fapt denotă o atitudine extrem de profesionistă. Cu siguranță, pentru Republica Moldova ar fi extrem de util existența unui centru strategic pentru dezvoltarea sectorului de tineret.

O altă prevedere în Strategia de Tineret a Germaniei este crearea unui fond inovativ care va susține propunerile și inițiativele tinerilor, dar și o platformă digitală axată pe participarea tinerilor, care în Republica Moldova nu există.

O practică eficientă, care există în Germania și lipsește în alte state este, acordarea statutului juridic organizațiilor politice de tineret, ceea ce a generat un impact pozitiv prin acordarea unui grad înalt de independență. Aceasta, a influențat ca Germania să aibă cele mai numeroase organizații politice de tineret din Europa. Un exemplu elocvent este organizația cu cei mai mulți membri din Europa – *Junge Union*, care prin gradul său înalt de independență dispune de pârghii pentru a putea influența politicile de tineret. În contextul în care, partidele politice din Republica Moldova sunt caracterizate de o încredere scăzută în rândul populației, iar rata de participare politică a tinerilor este mică, practica Germaniei ar putea deveni o soluție ce ar promova tinerii să se implice activ. Totuși, este important de specificat că aceste politici complexe elaborate de către Germania sunt susținute și de un buget corespunzător, care reprezintă aproximativ 10% din PIB, ceea ce pentru bugetul acordat politicilor de tineret în Republica Moldova este o sumă foarte mare.

Cehia. Strategia de Tineret a Cehiei pentru perioada 2014-2020 reflectă nevoile tinerilor, mai ales în domenii precum *educația formală și non-formală, mobilitatea academică, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul, cultura și creativitatea, sănătatea și stilul de viață, precum și oportunitățile de voluntariat ale tinerilor prin promovarea și implicarea tinerilor în viața democratică și socială.*

Acest document de politici abordează accesul tinerilor la informație și implicarea lor în procesele decizionale. [21] Luând în considerație că Cehia dispune de o experiență vastă în ceea ce privește implicarea tinerilor în procesele decizionale încă de la proclamarea independenței, Vaclav Havel a fost

cel care a înlocuit veche nomenclatură cu una nouă, formată din tineri birocrați. Respectiv, în momentul în care este elaborată strategia de tineret, tinerii sunt invitați să participe la numeroase conferințe, atât, locale cât și naționale, unde au posibilitatea să-și exprime opiniile referitor la prioritățile incluse în strategie prin intermediul elaborării unor rezoluții.

O bună practică de care ar trebui să țină cont și Republica Moldova se referă la faptul că în strategia de tineret cehă este descris conceptul de gândire critică. O noțiune extrem de importantă, dacă ne referim la realitatea politică-socială a Republicii Moldova, unde nivelul de cultură politică și civică este scăzut nu doar în rândul tinerilor, dar și al întregii populației.

În Cehia un accent deosebit se pune și pe utilizarea mass-mediei în rândul tinerilor, prin dezvoltarea unor capacități care să permită tinerilor să diferențieze informațiile adevărate de cele manipulatorii. În contextul în care, în Republica Moldova fenomenul de fake news capătă o amploare semnificativă și este tot mai dificil de identificat ceea ce este adevăr de ceea ce este fals, este necesar de elaborat asemenea politici, care să încurajeze educația mass-mediei în rândul tinerilor și gândirea critică a acestora. O bună practică se referă și la incluziunea minorităților naționale prin intermediul dialogului interetnic, adică discuții constructive între diverse grupuri etnice. În Republica Moldova o asemenea politică nu există, deși ar trebuie ca statul să fie actorul care să consolideze acest dialog.

La momentul actual, tehnologiile capătă un rol tot mai semnificativ, astfel, utilizarea noilor tehnologii media prin internet reprezintă o prioritate pentru Strategia de Tineret cehă, deoarece crește gradul de interactivitate, respectiv schimbul de informații are loc într-un mod mai comod și rapid. În contextul în care Republica Moldova, potrivit studiului Netindex, se clasează pe locul 6 după viteza de încărcare a datelor și înregistrează o acoperire parțial integrală cu

conexiune la internet, crearea unei platforme digitale pentru tineri este o necesitate. Această platformă permite ca tinerii să vină cu inițiative și să se manifeste activ, dar și asigură existența unui dialog permanent între structurile naționale de tineret și guvern.

O politică de tineret elaborată în Cehia, care are misiunea de a dezvolta tineri activi și responsabili este **alfabetizarea politică**. Prin aceasta se urmărește ca tinerii să-și dezvolte anumite abilități și capacități de gândire, de observare și explicare a fenomenelor din viața social-politică. Sistemul educațional din Republica Moldova dezvoltă alfabetizarea politică prin intermediul disciplinei școlare – educația civică, care are scopul major de a forma calitățile cetățeanului activ și responsabil, promotor al valorilor general-umane și democratice, capabil să-și asume responsabilitatea pentru propriul destin și destinul comunității. Totuși, instruirea oferită tinerilor nu este una suficientă, din acest considerent este nevoie de implicarea guvernului, administrației publice locale și a societății civile.

O practică foarte utilă care a fost instituționalizată în Cehia și nu există în Republica Moldova este **crearea unor grupuri tematice pe diferite subiecte ce se referă la sectorul de tineret**. Începând cu anul 2012 în Cehia, *Departamentul de Tineret al Ministerului, Tineretului și Sportului* a înființat și coordonat douăsprezece grupuri de lucru, alcătuite din tineri cercetători care s-au axat pe problemele cu care se confruntă sectorul de tineret. Grupurile respective, au responsabilitatea de a raporta de două ori pe an, activitățile desfășurate în fața unui organ inter-ministerial, numit *Camera Tinerilor*. Considerăm că, astfel de grupuri ar fi utile și pentru Republica Moldova, deoarece o asemenea practică favorizează implicarea directă a tinerilor în politicile de tineret care îi vizează, plus că tinerii cunosc cel mai bine cu ce obstacole se confruntă. Per ansamblu, identificăm numeroase bune practici de elaborare și implementarea politicilor și serviciilor de tineret. Republica Moldo-

va în procesul de elaborare și asigurarea serviciilor de tineret pentru tineri, ar trebui să țină cont de practica statelor europene, deoarece acestea înregistrează rezultate pozitive în ceea ce privește asigurarea unui trai decent, oportunități profesionale și de dezvoltare pentru tineri.

Concluzii

Tinerii din Republica Moldova au fost mult timp marginalizați în procesul de elaborare și implementare a politicilor de tineret. La momentul actual tinerii încearcă să participe cât mai activ în procesul de elaborare a politicilor sau în problemele care îi afectează direct viața. Însă, menționăm că gradul de implicare a tinerilor este diferit, fiind influențat de nivelul de dezvoltare a fiecărei țări.

În acest context, remarcăm că politicile de tineret sunt de o importanță majoră, impunându-se necesitatea de a pune în aplicare asemenea politici care să asigure o viață mai bună pentru toate categoriile de tineri, inclusiv și pentru cei cu oportunități reduse. Prin intermediul unor politici cuprinzătoare bazate pe problemele și necesitățile tinerilor, poate fi asigurată o participare semnificativă la proiectarea și dezvoltarea unor proiecte, programe, la elaborarea unor servicii de tineret care să răspundă provocărilor.

Adoptarea și implementarea politicilor de tineret nu este un proces ușor, însă ele trebuie să fie formulate în așa fel încât să prezinte cu adevărat care este multitudinea de provocări cu care se confruntă tinerii zilnic și ce îi împiedică să se dezvolte, să-și realizeze potențialul la maxim. Prin urmare, politicile de tineret și planul de acțiuni trebuie să evidențieze abordările, responsabilitățile și programele multisectoriale care pot aduce beneficii tinerilor pe termen scurt și lung. Una dintre cele mai importante obiective ale politicii de tineret este crearea condițiilor favorabile dezvoltării personale a tinerilor și sprijinirea acestora în procesul de integrare cu succes în societate. Astfel, se pune accent pe dezvoltarea conștiinței,

creativității, capacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni și creșterea nivelului de participare.

Cum menționam anterior, aceste obiective deși diferă pentru fiecare stat în parte, analiza situației tinerilor la nivel național și internațional ne-a demonstrat că principalele probleme cu care se confruntă tinerii din întreaga lume: rata înaltă de șomaj, migrația în rândul tinerilor, accesul la servicii de sănătate, oportunități de dezvoltare sunt comune pentru toți tinerii, iar experiența statelor europene ne demonstrează că implementarea unor politici de tineret eficiente sunt capabile să rezolve aceste probleme. Practicile din statele europene pot servi drept o bună experiență pentru Republica Moldova în dezvoltarea și formularea unor politici și servicii de tineret, întrucât instituțiile Uniunii Europene au reușit să elaboreze niște standarde europene în procesul de formulare și implementare a politicilor de tineret.

Evaluarea tinerilor ca parteneri egali în procesul de dezvoltare și susținerea democrației este absolut esențială pentru păstrarea viitorului nostru colectiv. Folosirea potențialului, construirea și consolidarea abilităților și capacităților, educarea și cultivarea unei populații tinere sunt semne pozitive ale dezvoltării socio-economice a unui țări. Din acest considerent este nevoie ca Republica Moldova să investească mult mai mult în politici de tineret, care să asigure locuri de muncă atractive pentru toți tinerii, creșterea nivelului de implicare civică și politică, dezvoltarea unui sistem educațional de calitate, cât și servicii de sănătate accesibile și nu doar.

Bibliografie

1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. World Youth Report. - New York, 2018, <https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf> (accesat 10.05.2019).

2. Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=168&id=6086&parent=0> (vizitat 28.01.2019).

3. RATHNER, M., TINONIN, C., BROEK, S., PEREZ, A. Evaluation of the UNESCO Associated Scholl Project Network. United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization, July, 2016, https://ockham-ips.nl/Portals/57/OpenContent/Files/4902/Evaluation_of_the_UNESCO_ASPnet_schools_2016_B047.pdf (vizitat 10.05.2019).

4. BUCIUCEANU-VRABIE, M., PAHOMIL, I. Barometrul demografic. Situația tinerilor din Republica Moldova: de la deziderate la oportunități, Institutul Național pentru Cercetări în Economie. - Chișinău, 2015

5. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale “Viitorul” <http://www.viitorul.org/ro/content/numarul-de-studenți-scade-al-12-lea-consecutiv-universitățile-de-stat-cele-mai-afectate> (vizitat 12.03.2019).

6. Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Studiu: Existența, eficiența și funcționarea platformelor și programelor privind angajarea tinerilor în cadrul muncii.

7. GRIȚCO, D. Specificul angajării tinerilor specialiști în Republica Moldova: probleme și soluții. Articol publicat în: Materiale conf. șt.- practice Intern. - Bălți, 2011, p.65-68 <http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2566> (vizitat 12.03.2019).

8. GAGAUZ, O., STRATAN, A., PENIN, O. Analiza situației populației: Republica Moldova pe calea spre o societate îmbătrânită. - Chișinău, 2016, https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PSA_RO.pdf (vizitat 30.01.2019).

9. BUCIUCEANU-VRABIE, M., GAGAUZ, O., Tinerii pe piața muncii din Republica Moldova: competențe și aspirații. - Chișinău, 2017, http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piața_muncii_final.pdf (vizitat 30.01.2019).

10. Tranziția de la școală la muncă. Studiul BNS, 2015 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Cercetarea_TSM/Sinteza_TSM_2015.pdf (vizitat 30.01.2019).

11. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Prognostic al pieței muncii 2017, Chișinău 2017.

12. VACULOVSKI, D. Impactul politicilor de ocupare a forței de muncă asupra situației pieței muncii din

Republica Moldova. - Chișinău, 2015, http://www.viitorul.org/files/4884299_md_impactul_polit.pdf (vizitat 12.02.2019).

13. CANTARJI, V., VLADICESCU, N. Migrația forței de muncă din Republica Moldova: Implicații asupra sistemului de asigurări sociale pe termen mediu și lung, Nr. 11, Chișinău, http://www.viitorul.org/files/MONITOR%20SOCIAL11%20Migratie_0.pdf (vizitat 12.02.2019).

14. GRIGORAȘ, E. Mobilitatea academică a studenților din Republica Moldova. În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, Nr.2 (165), 2014, p.228-241.

15. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Biroul Migrație și Azil. Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2010-2015, Chișinău, 2017, https://www.iom.md/sites/default/files/publications/docs/EMP%20Moldova%202010-2015_RO.pdf (vizitat

16. LEȘCO, G., CHIREV, L., GANDRABUR,

N., CUCIUC, N. Promovarea sănătății și dezvoltării adolescenților. - Chișinău, Editura Bons Offices, 2012.

17. BORCOI, M. Studiu: Tinerii între dilema de participare sau absenteism politic. În: Participarea- element-cheie al democrației, CICDE, 2019.

18. ZACON, D. Studiu. Nivelul de implicare a tinerilor în procesul decizional și în cadrul organelor electiv, Chișinău, 2017.

19. KLIZING, S. Country Sheet on youth policy in Germany, 2015, https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8534762/Country+Sheet_Germany_2015.pdf/583a99a4-229f-4c49-91b8-b4fba19-d8f34 (vizitat 27.03.2019).

20. Youth Wikinational discription. Youth policies in Germany, 2017 <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlgermany.pdf>

21. Cehia National Youth Strategy for years 2014-2020. Governmental Decreeo Nr. 342 of 12 May 2014 <http://www.msmt.cz/areas-of-work/sport-and-youth/youth-strategy-2014-2020?lang=2> (27.03.2019).